

Wie FDM einen Beitrag zur Data Literacy Education leisten kann

Erfahrungsbericht zur Verbesserung der Data Literacy an der Universität Hamburg

Jacob, Juliane

juliane.jacob[at]uni-hamburg.de

Universität Hamburg, Deutschland

ORCID-ID: 0000-0002-0443-3570

Zusammenfassung. Data Literacy, also der kritisch-reflexive Umgang mit Daten, ist eine Grundkompetenz für den inhalts- und sinnvollen Umgang mit Daten und Datenmustern. 2018 entstand an der Universität Hamburg ein Data Literacy Education Netzwerk, das seitdem einen Beitrag zur Ermöglichung eines daten- und informationsbezogen selbstbestimmten Umgang mit Daten in Alltag, Beruf und Wissenschaft schafft. Das Zentrum für nachhaltiges Forschungsdatenmanagement bietet verschiedene Schulungskonzepte an und baut diese stetig aus. Welche Erkenntnisse und Herausforderungen bei der Implementierung auftreten, wird in Form eines Erfahrungsberichts aufbereitet.

Die Universität Hamburg (UHH) hat ca. 6.500 Professor_innen und wissenschaftliche Mitarbeiter_innen, sowie ca. 5.700 Doktorand_innen und ca. 43.500 Student_innen. Ihre Datenkompetenzen sind so divers wie die acht Fakultäten und diversen Einrichtungen¹. Vor dem Hintergrund einer umfassenden Datafizierung und Digitalisierung hat sich 2018 an der UHH ein Data Literacy Education² (DLE) Netzwerk³ konsolidiert, an dem auch das Zentrum für nachhaltiges Forschungsdatenmanagement (ZFDM)⁴ beteiligt ist.

Das DLE-Mission Statement umfasst, dass ein fakultätsübergreifender, informeller Zusammenschluss von Lehrenden einen inhaltlich, methodisch, technisch und lebenspraktisch angemessenen Umgang mit Daten vermittelt, um die Frage „was?“ (anwendungsbezogen), „wie?“ (technisch bezogen) und „weshalb?“ (gesellschaftlich-kulturell) mit Daten erzeugt werden soll, beantworten zu können. Das DLE-Netzwerk fördert dadurch einen daten- und informationsbezogen selbstbestimmten Handeln mit Daten in Alltag, Beruf und Wissenschaft. Neben

¹ <https://www.uni-hamburg.de/uhh/profil/fakten.html> (Zugriff am 08.05.2023)

² <https://www.stifterverband.org/data-literacy-education> (Zugriff am 08.05.2023)

³ <https://www.uni-hamburg.de/dle-netzwerk.html> (Zugriff am 08.05.2023)

⁴ <https://www.fdm.uni-hamburg.de> (Zugriff am 18.07.2023)

Grundkompetenzen für einen kritisch-reflexiven Umgang mit Daten ist auch Fachexpertise notwendig, denn Daten und vermeintliche Muster müssen bedeutungs- oder sinnvoll interpretiert werden. Technologische (Datenerzeugung, -aufbewahrung und -verarbeitung) und methodische Kompetenzen (Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung, inkl. deren erkenntnistheoretischer Befragung) verbessern zudem die individuelle Data Literacy.

Das DLE-Netzwerk der UHH bietet konkrete Lehr- und Lernangebote an und entwickelt diese stetig weiter.

Darüber hinaus fördert die Stiftung Innovation in der Hochschullehre⁵ für eine Laufzeit von drei Jahren das Projekt „Digital and Data Literacy in Teaching Lab“ (DDLitLab)⁶. Das ZFDM hat darin zwei geförderte Teilprojekte, um Kompetenzen in Forschungsdatenmanagement (FDM) strukturiert zu vermitteln. Das erste Projekt („Early Education in Data Management Decisions“, Laufzeit April 2022 bis März 2023⁷) implementierte einen Workshop⁹ für Student_innen, der inhaltlich in Anlehnung an die Lernzielmatrix¹⁰ und methodisch-didaktisch an den Train-the-Trainer-Kurs zum Thema FDM¹¹ konzipiert wurde. Hinzu kommt eine Begleitforschung in Form von Lehrevaluationen und Interviews von Lehrenden. Das zweite bewilligte Projekt („Early Education in Data Management Decisions an adapted course“, Laufzeit April 2023 bis März 2024¹²) erweitert das Portfolio um vier spezifische Module, die von Lehrenden niedrigschwellig gebucht werden können. Neben dem FDM-Grundlagen-Modul gibt es eines für Datenqualität und Bereinigung

⁵ <https://stiftung-hochschullehre.de> (Zugriff am 18.07.2023)

⁶ <https://www.isa.uni-hamburg.de/ddlitlab.html> (Zugriff am 08.05.2023)

⁷ <https://www.isa.uni-hamburg.de/ddlitlab/data-literacy-lehrlabor/erste-foerderrunde.html> (Zugriff am 08.05.2023)

⁸ <https://www.fdm.uni-hamburg.de/ueber-uns/projekte/ddlitlab.html> (im Aufbau, Zugriff am 08.05.2023)

⁹ Jacob, Juliane, Neumann, Jana, & Schulz, Sandra. (2023, March). Forschungsdatenmanagement: Workshop für Studierende im DDLitLab-Projekt. <http://doi.org/10.25592/uhhfdm.9583> (Zugriff am 18.07.2023)

¹⁰ Petersen, Britta, Engelhardt, Claudia, Hörner, Tanja, Jacob, Juliane, Kvetnaya, Tatiana, Mühlichen, Andreas, Schranzhofer, Hermann, et al. 2022. „Lernzielmatrix zum Themenbereich Forschungsdatenmanagement (FDM) für die Zielgruppen Studierende, PhDs und data stewards“. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7034478>.

¹¹ Biernacka, Katarzyna, Buchholz, Petra, Danker, Sarah Ann, Dolzycka, Dominika, Engelhardt, Claudia, Helbig, Kerstin, Jacob, Juliane, et al. 2021. Train-the-Trainer-Konzept zum Thema Forschungsdatenmanagement (Version 4). Zenodo. doi:10.5281/zenodo.5773203.

¹² <https://www.isa.uni-hamburg.de/ddlitlab/data-literacy-lehrlabor/zweite-foerderrunde.html> (Zugriff am 08.05.2023)

(Theorie und Praxis Python Pandas mit Jupyter Notebooks), ein weiteres Modul für Datenrecherche und Nachnutzung, inkl. rechtlicher Aspekte und ein Modul für FDM-Kolloquium für Abschlussarbeiten.

Die Schulungsangebote richten sich auch an weitere Interessengruppen wie Doktorand_innen, Post-Docs und thematisieren neben den genannten Inhalten auch die ZFDM-Services¹³. Es wird angestrebt, die Ergebnisse des gesamten DDLitLab-Projektes für die Nachnutzung zu veröffentlichen.

Dass FDM lange Zeit nicht im Studium vorgesehen war, ändert sich aktuell. FDM ist ebenso relevant, wenn noch keine oder kaum Daten vorliegen bzw. der Umfang der Daten verhältnismäßig gering ist, da es zu Zeitersparnis und Qualitätsverbesserung führen kann. In den Evaluationen und Interviews äußern dies Student_innen und auch betreuende Personen. Die größten Herausforderungen sind die Sichtbarkeit der Angebote, Bewertung der Relevanz von den Student_innen und die hohe Absage-/Fehlquote der Teilnehmenden. Scheinbar ist das unabhängig von ECTS, Umfang der Lehrveranstaltung, Tages-/Wochenzeit und Veranstaltungsort/-form (digital/Präsenz). Am fruchtvollsten war bislang, FDM-Angebote nach Absprache mit Dozent_innen in deren Veranstaltungen zu implementieren und ggf. einen Nachweis darüber auszustellen.

¹³ <https://www.fdm.uni-hamburg.de/service.html> (Zugriff am 18.07.2023)